

O‘ZBEK VA NEMIS TILLARIDA MUROJAAT SHAKLLARI VA HURMAT IFODALANISHINING LINGVOPRAGMATIK TAHLILI

Jumaniyozova Dilnoza Alimboyevna

Ilmiy rahbar: Phd., dots.

Sobirova Shohsanam Sobirjon qizi

Urganch Davlat Universiteti Magistratura bo‘limi 70230101- Lingvistika
(nemis tili) mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek va nemis tillariga xos murojaat shakllari hamda ular orqali hurmatni ifodalashning lingvopragmatik mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqot ikki tilning pronominal, nominativ va rasmiy murojaat birliklaridan foydalanish me‘yorlarini solishtirishga asoslanadi. O‘zbek tilida murojaat shakllari ijtimoiy maqom, yosh tafovuti va yaqinlik darajasi bilan chambarchas bog‘liq ekani, nemis tilida esa rasmiy–norasmiy muloqot chegaralari aniq va qat’iy me‘yorlar bilan belgilanishi ko‘rsatib o‘tiladi. Shuningdek, o‘zbek nutqida emotsional-hurmat affikslari (aka, opa, -jon, -oy) faol qo‘llanishi, nemis tilida esa unvon va familiyaga asoslangan standart murojaat modellari ustuvorligi yoritiladi. Qiyosiy yondashuv ikki xalqning kommunikativ madaniyatidagi farqlar va umumiyliklarni aniqlab, til o‘rganuvchilar uchun amaliy, lingvokulturologiya uchun esa nazariy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: murojaat shakllari, nutqiy etiket, hurmat kategoriyasi, pronominal tizim, nominativ murojaat, lingvopragmatika, o‘zbek tili, nemis tili, rasmiy va norasmiy muloqot, lingvokulturologiya, kommunikativ kompetensiya.

Kirish

Murojaat shakllari tilning ijtimoiy funksiyasini belgilovchi muhim lingvopragmatik birliklar bo‘lib, ular orqali muloqot ishtirokchilarining o‘zaro munosabati, hurmat darajasi va ijtimoiy pozitsiyasi ifodalanadi⁴⁴. O‘zbek va nemis tillarida murojaat vositalarining tanlanishi nutqiy etiket, madaniy qadriyatlar va kommunikativ vaziyat bilan chambarchas bog‘liqdir⁴⁵.

O‘zbek tilida murojaat shakllari ko‘proq hurmat, yoshi kattaga e‘tibor va jamoaviylik tamoyillariga tayanadi, nemis tilida esa rasmiy–norasmiy muloqot

⁴⁴ Rahimov, S. Lingvopragmatika asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 2018.

⁴⁵ Brown, P., Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

chegaralarining qat'iyliigi va kommunikativ masofa muhim o'rin egallaydi. Shu bois pronominal (“sen/siz”, “du/Sie”), nominativ (ism, unvon) va rasmiy murojaat formulalarining qiyosiy o'rganilishi ikki tildagi nutq madaniyati farqlarini aniqlashga yordam beradi.

Mazkur tadqiqot o'zbek va nemis tillarida murojaat shakllarining hurmat ifodalashdagi o'rni hamda lingvopragmatik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilishga qaratilgan.

O'zbek tilida murojaat shakllari nutqiy vaziyatga yuqori darajada moslashuvchan bo'lib, ijtimoiy munosabatlarni ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Pronominal tizimda “sen” va “siz” birliklari muloqot ishtirokchilarining yoshi, maqomi va o'zaro yaqinlik darajasiga qarab tanlanadi⁴⁶. Masalan, yoshi katta shaxsga murojaatda “Siz bugun qanday ahvoldasiz?” kabi shakl hurmatni bildirsa, tengdoshlar o'rtasida “Sen bugun darsga kelasanmi?” ifodasi norasmiylikni anglatadi.

Nominativ murojaat shakllari o'zbek tilida keng tarqalgan bo'lib, ular ijtimoiy rollar va qarindoshlik munosabatlariga asoslanadi. Masalan, notanish, ammo yoshi katta erkakka “aka”, ayol kishiga “opa” tarzida murojaat qilish hurmat va muloyimlikni ifodalaydi. Shuningdek, “ustoz”, “domla”, “rahbar” kabi unvonlar rasmiy nutqda faol qo'llanadi: “Ustoz, savolim bor edi”, “Domla, mavzuni tushuntirib bersangiz”.

Emotsional-hurmat affikslari o'zbek murojaatlarining muhim pragmatik ko'rsatkichidir. Masalan, “onajon”, “akajon”, “opajon”, “qizimoy” kabi shakllar nafaqat murojaat, balki mehr, yaqinlik va ijtimoiy e'tiborni ham ifodalaydi. “Oyijon, o'zingizni ehtiyot qiling” jumlasida affiks nutqqa samimiylik va emotsional rang bag'ishlaydi. Bunday birliklar nemis tilida ekvivalent shaklda deyarli uchramaydi.

Nemis tilida murojaat shakllari qat'iy sotsiolingvistik qoidalarga asoslanadi. Pronominal tizimda “du” va “Sie” shakllari kommunikativ masofani belgilovchi asosiy vosita hisoblanadi⁴⁷. Masalan, rasmiy vaziyatda:

„Entschuldigen, können Sie mir helfen?“ — bu yerda “Sie” shakli hurmat va rasmiylikni bildiradi.

Norasmiy muloqotda esa: „Kannst du mir helfen?“ — tengdoshlar yoki yaqinlar o'rtasida ishlatiladi.

Nemis tilida “du” shakliga o'tish jarayoni ham pragmatik ahamiyatga ega. Masalan, ish muhitida. Können wir uns duzen? — bu ibora muloqot darajasini

⁴⁶ Yusupova, M. O'zbek nutqiy etiketi va pragmatik xususiyatlari. Toshkent: Fan, 2015.

⁴⁷ Helbig, G., Buscha, J. Deutsche Grammatik. Berlin: Langenscheidt, 2001.

o‘zgartirishga ruxsat so‘rashni anglatadi. O‘zbek tilida bunday aniq formulali o‘tish jarayoni mavjud emas, chunki “sen/siz” o‘zgarishi ko‘pincha vaziyatga qarab tabiiy tarzda yuz beradi.

Nominativ murojaat shakllariga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin.

Herr Müller, könnten Sie das bitte erklären?

Frau Doktor Schmidt, ich habe eine Frage.

Bu misollarda familiya va unvon murojaatning rasmiyligini ta‘minlaydi. Nemis tilida shaxs ismini bevosita ishlatish faqat norasmiy munosabatda yoki “du” shakli bilan birga keladi.

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilida murojaat shakllari emotsional va ijtimoiy ma‘nolarni birgalikda ifodalashga moyil. Masalan, “Akajon, iltimos, yordam bering” jumlasida murojaat, hurmat va iltimos pragmatik jihatdan uyg‘unlashgan. Nemis tilida esa ushbu ma‘no quyidagicha ifodalanadi. Herr Becker, könnten Sie mir bitte helfen? Bu yerda hurmat affiks orqali emas, balki pronominal shakl va rasmiy nominativ birlik orqali beriladi⁴⁸. Yana bir farqli jihat shundaki, o‘zbek tilida murojaat shakllari muloqot davomida tez-tez o‘zgarishi mumkin: masalan, rasmiy suhbat norasmiy ohangga o‘tishi bilan “siz”dan “sen”ga o‘tiladi. Nemis tilida esa bunday o‘zgarish faqat ijtimoiy kelishuv asosida amalga oshiriladi va o‘z-o‘zidan yuz bermaydi.

Xulosa

Mazkur maqolada o‘zbek va nemis tillarida murojaat shakllari hamda hurmat ifodalanishining lingvopragmatik xususiyatlari qiyosiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, murojaat shakllari har ikki tilda ham muloqot jarayonining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda muhim rol o‘ynaydi. Biroq ularning qo‘llanish mexanizmlari til va madaniyatga xos xususiyatlar asosida farqlanadi⁴⁹.

O‘zbek tilida murojaat shakllari ijtimoiy maqom, yosh tafovuti va emotsional yaqinlik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, hurmat ko‘pincha leksik va morfologik vositalar orqali ifodalanadi. Qarindoshlik terminlari, unvonlar hamda emotsional-hurmat affikslari nutqda samimiylilik va ijtimoiy birdamlikni kuchaytiradi⁵⁰. Nemis tilida esa murojaat shakllari qat‘iy sotsiolingvistik me‘yorlarga asoslanib, rasmiy va

⁴⁸ Levinson, S. C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

⁴⁹ Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell, 2008

⁵⁰ House, J. Translation Quality Assessment: Linguistic Description versus Social Evaluation. London: Longman, 1997.

norasmiy muloqot o'rtasidagi farq aniq belgilangan. Hurmat ifodasi asosan pronominal tizim va rasmiy nominativ birliklar orqali yuzaga chiqadi⁵¹.

Qiyosiy tahlil natijalari madaniyatlararo muloqotda murojaat shakllarining to'g'ri tanlanishi kommunikativ muvaffaqiyat uchun muhim ekanini ko'rsatdi. Ayniqsa, tarjima jarayonida yoki chet tilini o'rganishda murojaat shakllarining pragmatik xususiyatlarini hisobga olmaslik nutqiy xatolarga olib kelishi mumkin⁵². Shu jihatdan, mazkur tadqiqot natijalari lingvopragmatika va lingvokulturologiya sohalari uchun nazariy ahamiyatga ega bo'lib, nemis tilini o'qitish, tarjimonlik faoliyati va madaniyatlararo kommunikatsiya jarayonida amaliy jihatdan ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Brown, P., Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
2. Goffman, E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. New York: Anchor Books, 1967.
3. Levinson, S. C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
4. Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell, 2008
5. Yusupova, M. O'zbek nutqiy etiketi va pragmatik xususiyatlari. Toshkent: Fan, 2015.
6. Rahimov, S. Lingvopragmatika asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
7. Helbig, G., Buscha, J. Deutsche Grammatik. Berlin: Langenscheidt, 2001.
8. House, J. Translation Quality Assessment: Linguistic Description versus Social Evaluation. London: Longman, 1997.

⁵¹ Goffman, E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. New York: Anchor Books, 1967.

⁵² Berlin: Langenscheidt, 2001. 8. House, J. Translation Quality Assessment: Linguistic Description versus Social Evaluation. London: Longman, 1997.